

TURIZMDA 4P KONSEPSIYASINING QO'LLANILISHI

Mahmudov Yorqinbek Rahimjon o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti 2-MMT-24-guruh o'quvchisi.

Raximova L.A

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14908973>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizmga 4P konsepsiyasining qo'llanilishi va uning afzalliklari hususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Turizm, turistik klasterlar, xalqaro turizm, turistik tashkilot, turistik firma.

Turizmni iqtisodiyotimizda rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishimizning hayotiy zarurat ekanligini hisobga olganimizda asosiy e'tiborga olishimiz va tushunishimiz kerakki, biz erkin bozor sharoitlariga o'tganimizda xalqaro turizm bozorida turizmga bo'lgan munosabatlar ancha o'zgarib ketgan edi. Bu vaqtga kelib turizm sohasi jahonning ko'plab davlatlari iqtisodiyotida salmog'li, ba'zilarida yetakchi iqtisodiyot tarmog'iga aylanib, shakllanib bo'lgandi.

Hozirgi vaqtda turizmga asosan ikkita bosh vazifa turibdi: 1) turizmga bozor munosabatlarini amaliyotga joriy qilish va bu munosabatlarni mazmunan bilan boyitish; 2) turizmga dunyoviy munosabatlarning o'zgarishini o'z vaqtida yangilik deb qabul qilish. Vazifaning birinchisi, mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda o'ta muhim hisoblanadi. Chunki turizm bozorining o'zi hali shakllanmagan holatda turibdi. Bu bozorni tashkil qilish va bozorni turizm mahsulotlari bilan to'ldirish o'zi juda og'ir, vaqt va bilim talab qiladigan keng, ko'p qirrali jarayondir. Turizm bozoridagi tovar va xizmatlarning xaridorlari, iste'molchilari o'zgarib turganligidan bu bozor mahsulotlarining raqobatbardoshligini saqlash, sotish va boshqa ko'plab muammolarni yechish ham turizmga o'ziga xos bo'lgan menejment tizimini ishlab chiqishni talab qilmoqda. Turizm industriyasida ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarni

Fevral, 2025-Yil

boshqarish bizning mamlakatimiz sharoitida turistik firmalar va turistik tashkilotlar zimmasiga yuklatilmoqda. Turizmning rang-barangligi, turli-tumanligi ham shundan iborat. Bu sohani birdaniga rivojlantirishning ham bosh sababi ham uning juda turli-tumanligidadir. Bu turfa xillikning hammasi insonning o'zi yashab turgan muhit chegarasidan tashqari qilgan sayohat tushuniladi.

Turizm – iqtisodiyotning faqatgina muhim sohasigina emas, u inson hayotining muhim bir qismi, turizm insonning tashqi muhit bilan bo'lgan munosabatlarini qamrab oladigan soha. O'zbekiston Respublikasining «Turizm haqida» gi qonuniga muvofiq – «Turizm bu – jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog'lomlashtirish, ma'rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda uzog'i bilan bir yil muddatga jo'nab ketishidir». Turizm bu – ishlab chiqarish va noishlab chiqarish funksiyalariga ega bo'lgan va turistik industriyadan tashkil topgan diversifikatsiyalangan, tarmoqlararo ijtimoiy-maishiy infratuzilma kompleksidir. Turistik industriya – bu mehmonxonalar va boshqa joylashish vositalari to'plami, transport vositalari, umumiy ovqatlanish korxonalari, ko'ngil ochar vositalar, tanishuv, ish bilan bog'liq, sog'lomlashtirish va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan ob'ektlar, turoperatorlik va turagentlik faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hamda sayohat xizmatlari va gid tarjimonlik xizmatlarini ko'rsatuvchi muassasalar yig'indisidir.

Turizm iqtisodiyoti – turizm sohasida ishlab chiqarish, taqsimot, ayirboshlash va turistik faoliyat natijalarini iste'mol qilish jarayonida hosil bo'ladigan munosabatlar tizimidan tashkil topadi.

Turistik firma iqtisodiyoti – bu turistik mahsulotni realizatsiya qilish va turli boshqa xizmat turlarini ko'rsatish natijasida olingan daromad va nomoddiy aktivlar ishlab chiqarish omillari yig'indisidan iborat.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida turizmning milliy modelini shakllantirish jarayoni amalga oshirilmoqda. Ushbu modelda ta'kidlanishicha

Fevral, 2025-Yil

mamlakatda rivojlantirilayotgan turistik bozor boshqa har qanday bozorlar kabi mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatadi. U mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish hamda investitsiya va kapital oqimini ta'minlash darajalarini aniqlashda muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda, asosan, xususiy va tijorat kompaniyalari turistlarga xizmat ko'rsatadi. Biroq, har qanday sharoitda ham davlat optimal iqtisodiy va huquqiy zaminni yaratgan taqdirdagina turizm rivojlanishi mumkin. Agarda davlat kasbiy tayyorgarlik masalalari, tabiiy va madaniy muhitni muhofaza etish, axborot-reklama ishlari va rasmiyatchilikni soddalashtirish kabilar bilan shug'ullanmasa, u holda turizm kutilganidek rivojlanish darajasiga erisha olmaydi. Bunda davlat tomonidan turizmni rivojlantirish, turistik xizmatlar bozorini shakllantirish, iqtisodiy tartibga solish usullari va richaglarini qayta isloh etish, turizmni tashkiliy boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, uning eksport salohiyatini oshirish va eng asosiysi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish kabilarga tegishli uslubiy va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb yetadi. Turizm xizmatlari sohasi jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyma'rifiy, siyosiy va boshqa munosabatlarni qamrab oluvchi tizim sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli sohadagi sub'ektlar o'rtasida munosabatlar serqirra, keng qamrovli va murakkab munosabatlar bo'lib, ularni aniq, qat'iy o'rnatilgan va barqaror huquqiy normalar bilan tartibga solmasdan turizmdan ko'zlangan maqsadga erishish juda murakkab. Shuningdek, turizm xizmatlari sohasida davlatlar bilan davlatlar, davlatlar bilan xalqaro tashkilotlar, belgilangan tartibda ro'yxatga olingan va sayyohlik xizmat ko'rsatish huquqiga ega, litsenziyasi bo'lgan korxonalar, muassasa va tashkilotlar, sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi barcha joylashtirish vositalari, umumiy ovqatlanish va transport korxonalari, madaniyma'rifiy, sport muassasalari, sayyohlar, turistik guruh rahbarlari, ekskursiya yetakchilari, sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash xizmati xodimlari, turistlar huquqlarini himoya qiluvchi idoralar, tashkilotlar va boshqa

Fevral, 2025-Yil

sub'ektlar o'rtasidagi munosabat jarayonlarining samaradorligi ko'p jihatdan sohaning tashkiliy-iqtisodiy tomondan to'g'ri shakllantirilganiga bog'liq. Sababi, turizm xizmatlari sohasining rivojlanishi tashkiliy jihatdan optimal va xizmatlar bozori konyukturasiga nisbatan egiluvchan bo'lsa, xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligi shuncha yuqori bo'ladi.

Turizmda 4P dasturi marketingning an'anaviy modeli bo'lib, xizmatlarni yaratish, narx belgilash, tarqatish va targ'ib qilish orqali bozordagi muvaffaqiyatga erishishni rejalashtiradi. 4P marketing miksining to'liqroq talqini turizm sohasida quyidagicha bo'ladi:

1. **Mahsulot (Product)**: Turizm

mahsulot deganda sayyohga taklif qilinadigan xizmatlar yoki tajribalar majmuasi tushuniladi. Bu turli xil bo'lishi mumkin: -Ekskursiyalar (madaniy, tarixiy yoki eko-turizm yo'nalishlari) - Joylashtirish xizmatlari (mehmonxonalar, dam olish maskanlari, uy-joy ijarasi) - Transport xizmatlari (reyslar, avtobus turlari, kema yoki poezd sayohatlari) - Qo'shimcha xizmatlar (gid xizmatlari, ko'ngilochar tadbirlar, mahalliy ovqatlanish xizmatlari va boshqalar) Turizm

da xizmat sifatini oshirish va yangi xizmat turlarini yaratish orqali raqobatbardosh bo'lish zarur. Bu mahsulotlarning diversifikatsiyasi turizm kompaniyalariga mijozlarni jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. **Narx (Price)**: Narx mijozlar uchun xizmat qiymatini belgilaydi va bu turizm sohasida juda sezgir omil hisoblanadi. Narxlar quyidagi jihatlarga qarab belgilanadi: -Raqobatbardoshlik: Sayyohlik xizmatlari narxi bozor tendensiyalariga mos ravishda belgilanishi kerak. Agar raqobatchilarga nisbatan yuqori bo'lsa, xizmat yoki mahsulot qiymatini oshiruvchi qo'shimcha xizmatlar taklif etilishi zarur. - Segmentatsiya: Sayyohlar o'zlarining byudjetiga qarab turli xil toifalarga bo'linadi (yuqori toifali, o'rta, byudjet sayyohlar). Shunga ko'ra narxlar tuziladi. -Fasl va mavsumiylik: Turizm

da yuqori va past mavsumlarda narxlar farqlanadi. Mavsumiy talabni hisobga olib, narxlar qayta ko'rib chiqiladi. Mahsulot: mahsulot xususiyatlari, qadoqlash, markalash va sifati bo'yicha qaror qabul qilish. Narx:

Fevral, 2025-Yil

mahsulot qiymatini aks ettiruvchi va mijozlarning talablariga javob beradigan to'g'ri narxni belgilash. Joy: tarqatish kanallarini aniqlash va mahsulotni maqsadli mijozlar bo'lgan joyda mavjud qilish. Rag'batlantirish: reklama, jamoatchilik bilan aloqalar, sotishni rag'batlantirish va raqamli marketing kabi turli xil reklama tadbirlari orqali xabardorlikni yaratish va qiziqish uyg'otish.

3. Joylashuv (Place): Bu mahsulot va xizmatlarni qanday tarqatish usuli. Turizmda joylashtirish deganda mijozlarning xizmatdan foydalanishiga qulay bo'lgan joylashuv tushuniladi. Bunda: -Sayyohlik agentliklari: Sayyohlar uchun xizmatlarni sotadigan va ularga maslahat beradigan jismoniy yoki onlayn agentliklar. -Onlayn platformalar: Sayohat va joylashtirish xizmatlarini bron qilish uchun onlayn saytlardan foydalanish (Booking.com, Expedia va boshqalar). –

Bevosita sotish: Ba'zi kompaniyalar to'g'ridan-to'g'ri o'z mijozlariga internet orqali xizmat ko'rsatishadi, bunda mijozlar xizmatlarni o'zlari mustaqil ravishda bron qilishadi. -Hamkorlik tizimi: Turizmda turli xil xizmat ko'rsatuvchi subyektlar o'zaro hamkorlik qiladi (aviakompaniyalar, mehmonxonalar, gidlar va boshqalar), bu ham mijozlar uchun qulaylik yaratadi.

4. Rag'batlantirish (Promotion): Bu sayyohlik xizmatlarini bozorda targ'ib qilish va reklama qilish jarayoni. Rag'batlantirish strategiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: -Reklama: Televizion reklama, onlayn bannerlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama kampaniyalari. -PR va marketing tadbirlari: Xalqaro sayyohlik ko'rgazmalari va tadbirlarida ishtirok etish, blogerlar va jurnalistlarni jalb qilish. -Sotishni rag'batlantirish: Chegirmalar, bonuslar, maxsus aksiyalar yoki paketli xizmatlarni taklif qilish. -Digital marketing: SEO, SMM (ijtimoiy tarmoqlar marketingi), kontent marketing kabi raqamli vositalardan foydalanish. Bularning barchasi mijozlarni jalb qilish va sodiqlikni oshirish uchun mo'ljallangan.

Rag'batlantirish strategiyasida turli bozorlar uchun alohida kampaniyalar o'tkazilishi mumkin. Misol uchun, xalqaro turistlar uchun ko'p tilli reklama strategiyasi ishlab chiqiladi, mahalliy turistlar uchun esa qo'shimcha xizmatlar yoki

Fevral, 2025-Yil

imtiyozlar taqdim etiladi. Rag'batlantirish: Rag'batlantirish mahsulot yoki xizmat qiymatini maqsadli bozorga etkazish va xaridorlarni xarid qilishga ko'ndirishga qaratilgan barcha tadbirlarni o'z ichiga oladi. U reklama, sotishni rag'batlantirish, jamoatchilik bilan aloqalar, shaxsiy sotish va to'g'ridan-to'g'ri marketingni o'z ichiga oladi. Rag'batlantiruvchi qarorlar maqsadli auditoriyani samarali qamrab oladigan va jalb qiladigan, brend xabardorligini oshiradigan, talabni rag'batlantiradigan va pirovard natijada savdoni rag'batlantiradigan integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari strategiyalarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

4P Modelining Turizmga Ta'siri: Turizmga 4P modeli xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, bozorda yuqori raqobatbardoshlikni saqlash va sayyohlar talablarini qondirishga qaratilgan. Ushbu to'rt omilni muvaffaqiyatli boshqarish turistik kompaniyaning muvaffaqiyatiga va bozor ulushini oshirishga yordam beradi.

Zamonaviy marketingda 4P modeliga qo'shimcha ravishda xizmatlarni mijozlarga qulay va tezkor yetkazib berish, xizmatlarning sifatini oshirish, mijozlarning qoniqishini oshirish va xizmatlardan foydalanish qulayligini yaratish kabi qo'shimcha omillar ham hisobga olinadi.

REFERENCES

1. Алимова, Ш. А. (2025). ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА В 2023-2024 ГОДАХ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(6), 97-103.
2. Алимова, Ш. А., & Тошов, М. Х. (2025). ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 137-144.

Fevral, 2025-Yil

3. Алимова, Ш. А., & Тошов, М. Х. (2025). ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(4), 259-266.
4. Алимова, Ш. А., & Тошов, М. Х. (2025). РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(5), 180-186.
5. Bahodirovich, X. B., & Mahmudovna, Q. G. (2025). TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY XIZMATLARI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 223-230.
6. Azimov, B. F., & Qudratova, G. M. (2025). INNOVATSIYALARNI QO 'LLAB-QUVVATLASHNING TASHKILIY TUZILMALARI: INFRATUZILMAVIY TASHKIOTLAR. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(5), 25-34.
7. Azimov, B. F., Maksudovich, A. Z., & Qudratova, G. M. (2025). INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 12(01), 453-459.
8. To'rayevna, O. M., & To'rayevna, S. N. (2025). KORXONALARNI STRATEGIK RIVOJLANISHIDA XODIMLAR VA MEHNAT MOTIVATSIYASI TIZIMI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 6-14.
9. Bobojonova, M. J., & Sodiqova, N. T. (2025). YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISH VA BARQAROR TEXNOLOGIK O 'ZGARISHLAR. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(5), 183-194.
10. Bahodirovich, X. B., & To'rayevna, S. N. (2025). COMPANIES' FINANCIAL STATEMENT: CONCEPTS AND PRINCIPLES. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(3), 281-289.
11. Bahodirovich, K. B., & To'rayevna, S. N. (2025). PORTFOLIO RISK MANAGEMENT. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(4), 380-387.
12. Bahodirovich, X. B. (2025). MOLIYAVIY NAZORAT TURLARI, SHAKLLARI VA METODLARI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(4), 68-78.
13. Bahodirovich, X. B. (2025). BYUDJETDAN TASHQARI FONDLAR-UMUMDAVLAT MOLIYASINING BO 'G 'INI SIFATIDA. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(5), 97-105.

Fevral, 2025-Yil

14. Hakimovich, T. M. (2025). HUDUDLARNI STRATEGIK REJALASHTIRISH VA BOSHQARISHNING ASOSIY BOSQICHLARI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 225-232.
15. Hakimovich, T. M. (2025). HUDUDLAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(3), 157-166.
16. EI, I. JAHON SAVDO KO'RSATKICHLARI ISTIQBOLI VA BUNDA O'ZBEKISTON EKSPORTCHI KORXONALARI UCHUN IMKONIYATLAR.
17. EI, I. (2025). THEORETICAL AND CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TAX BURDEN OPTIMIZATION. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 12(01), 355-358.
18. Ibodulloevich, I. E. (2025). DEVELOPMENT DIRECTIONS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. *SHOKH LIBRARY*.
19. Raxmonqulova, N. O. (2025). DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY ON A GLOBAL SCALE AND THE EXPERIENCE OF COUNTRIES. *SHOKH LIBRARY*.
20. Raxmonqulova, N. O. (2025). TASHKILOTNING XALQARO BOZORDA MUVAFFAQIYATLI FAOLIYAT YURITISH USULLARI. *The latest pedagogical and psychological innovations in education*, 2(1), 8-14.
21. Azimov, B. F. (2025). INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH XIZMATLARI: ISPANIYA, POLSHA VA BOLGARIYA TAJRIBALARI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(4), 12-23.
22. Azimov, B. F. (2025). THE IMPORTANCE OF INNOVATION SUPPORT AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS, ITS EVOLUTION. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 4(1), 333-347.
23. Azimov, B. F. (2025). INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA RIVOJLANTIRISHDA TEXNOPARKLARNING EVOLYUTSIYASI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(5), 45-54.
24. Shadiyev, A. X. (2025). METHODS OF TEACHING THE "ECONOMIC THEORY". *SHOKH LIBRARY*.
25. Shadiyev, A. X. (2025). DEVELOPMENT OF THE CURRICULUM FOR ECONOMIC DISCIPLINES IN PRIVATE UNIVERSITIES. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(1), 389-396.

Fevral, 2025-Yil

26. Akbarovna, N. N. (2025). PROBLEMS OF INCREASING INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. *SHOKH LIBRARY*.
27. Akbarovna, N. N. (2025). BYUDJET TIZIMINI ISLOH QILISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(5), 80-86.
28. Akbarovna, N. N. (2025). MENEJER FAOLIYATINING FUNKSIONAL VAZIFALARI VA UNING MADANIYATINING AHAMIYATI. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(4), 354-362.
29. Bazarova, M. (2023). EFFECTIVENESS OF USING PR-ADVERTISING SERVICES IN THE PROCESS OF PRODUCT DELIVERY ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION. *Modern Science and Research*, 2(12), 506-512.
30. Supiyevna, B. M. (2025). INSON SALOHIYATINI MEHNAT POTENSIALI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 197-204.
31. Supiyevna, B. M. (2025). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 315-322.
32. Supiyevna, B. M. (2025). O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BARQAROR O'ZISHINI TA'MINLOVCHI OMILLAR. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 142-151.
33. Bostonovna, D. Z. (2023). CONCEPTUAL BASIS OF IMPROVEMENT OF BANK AUDIT IN COMMERCIAL BANKS. *IMRAS*, 6(6), 118-124.
34. Bustonovna, J. Z. (2024). IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI.
35. Bustonovna, J. Z. (2024). IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MEHNATNI SAMARALI TASHKIL QILISHNING ASOSIY YO'LLARI.
36. Jumayeva, Z. (2024). IMPORTANCE OF INDUSTRIAL NETWORKS IN THE SUSTAINABLE GROWTH OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 3(2), 257-262.
37. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). INKLYUZIV YASHIL IQTISODIYOT VA UNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(6), 197-205.

Fevral, 2025-Yil

38. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). YASHIL TRANSFORMATSIYA: BARQARORLIKNING YANGI DAVRI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(5), 102-110.
39. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). YASHIL IQTISODIYOTDA BIOXILMAXILLIK VA BIOXILMA XILLIKNING AFZALLIK TOMONLARI. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(5), 170-178.
40. Jumayeva, Z. Q., & Gulyamova, N. G. (2025). O 'ZBEKISTONDA MINTAQANI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 152-159.
41. Жумаева, З. К., & Ахмедова, Ф. Р. (2025). РОЛЬ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 323-330.
42. Jumayeva, Z. Q., & Matkarimov, G. (2025). MINTAQADA FAOL INVESTITSIYA SIYOSATINI IQTISODIYOT TARMOQLARINI O 'SISHIGA TA'SIRI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 205-212.
43. Жумаева, З. К. (2024). Мобильный Маркетинг Как Эффективное Средство Стимулирования Сбыта Товаров И Услуг. *Miasto Przyszłości*, 54, 697-702.
44. To'rayevich, I. A., & AD, S. (2025). MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYANI JALB QILISH. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(5), 29-38.
45. To'rayevich, I. A., & AD, S. (2025). INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBASI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(5), 12-22.
46. To'rayevich, I. A., & AD, S. (2025). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIYA TIZIMI VA UNING IQTISODIYOTIDA TUTGAN O 'RNI. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(5), 64-75.
47. Sadilloeyvna, D. M. (2025). Prospects for Investments in Modernization of the Economy in the Agricultural Sector. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 12(01), 217-222.

Fevral, 2025-Yil

48. Джураева, М. С., & Алимова, Ш. А. (2025). АНАЛИЗ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 88-94.
49. Мусаева, Ж. К. "Факторы развития наукоемкой цифровой экономики.«Проблемы и перспективы занятости в условиях развития цифровой экономики». Международная научно-практическая конференция. Самарканд, октябрь, 2021." 505-509.
50. Мусаева, Ж. К. "Роль и значение экономических знаний в произведениях Алишера Навои." *FORMAT*: 98.
51. Мусаева Ж. К., Шарипова М. М. Информационная безопасность—важное условие цифровой экономики. – 2021.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH